

Influ Science

presenta

«**D**e forma voluntaria el 25 de Julio del año 2022 me encerré en un apartamento situado en un barrio periférico de Granada. Creí conveniente en aquel momento acompañarme de una colección digital de más de 200 publicaciones científicas sobre Bibliometría con el objetivo de descubrir los hechos esenciales de esta ciencia. Fruto de aquel encierro nació un texto que se tituló **La Ruta Bibliométrica**. Un año después lo comparto con vosotros. Sinceramente espero que aquellas reflexiones y esta conferencia puedan aportar un poco de luz al incierto camino que tendremos que recorrer conjuntamente.»

Daniel Torres Salinas

La ruta bibliométrica hacia el cambio tecnológico y social

*Una revisión de problemas y
desafíos actuales*

Por Daniel Torres-Salinas

introducción

Bibliometría & Altmetría

Propuesta para un
proyecto docente e investigador

Daniel Torres-Salinas

Influ Science
ediciones

La ruta bibliométrica hacia el cambio tecnológico y social: revisión de problemas y desafíos actuales

The bibliometric journey towards technological and
social change: A review of current challenges and issues

Daniel Torres-Salinas; Nicolás Robinson-García; Evaristo Jiménez-Contreras

Note: This article can be read in its English original version on:

<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/87286>

Cómo citar este artículo.

Este artículo es una traducción. Por favor cite el original inglés:

Torres-Salinas, Daniel; Robinson-García, Nicolás; Jiménez-Contreras, Evaristo (2023). "The bibliometric journey towards technological and social change: A review of current challenges and issues". *Profesional de la información*, v. 32, n. 2, e320228.

<https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.28>

The bibliometric journey towards technological and social change: A review of current challenges and issues

Daniel Torres-Salinas; Nicolás Robinson-García; Evaristo Jiménez-Contreras

Nota: Este artículo se puede leer en español en:

<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/87286>

Recommended citation:

Torres-Salinas, Daniel; Robinson-García, Nicolás; Jiménez-Contreras, Evaristo (2023). "The bibliometric journey towards technological and social change: A review of current challenges and issues". *Profesional de la información*, v. 32, n. 2, e320228.

<https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.28>

Motivación

En primer lugar, nos ocuparemos de la **DIMENSIÓN TECNOLÓGICA** enfocándonos en la **explosión de bases de datos y fuentes de información** (1) e **indicadores** (2) una realidad que nos provocando una intensificación de las relaciones y la **dependencia de la Ciencia de Datos** (3).

Desde la **DIMENSIÓN TEÓRICA**, abordaremos la **necesidad de consensuar un marco interpretativo** sobre el significado de los indicadores (4) y la **apuesta inequívoca por la Bibliometría Evaluativa** (5).

Finalmente abordamos una **DIMENSIÓN SOCIAL** donde nos enfocamos en retos actuales, entre los que destacan **más atención a la diversidad y mayores niveles de profesionalización** (6)

Figura 2. La toma de decisiones como diagnóstico médico en un entorno institucional.

Fuente: Braun, 1999, p. 426-427

la ruta

**DARK
CRISIS**
ON
INFINITE EARTHS

Universos bibliográficos en expansión permanente de *Web of Science* y *Scopus*, centrados en las revistas científicas, y sus suites derivadas *In-Cites* y *Scival*.

índices de citas de 3ª generación cuya punta de lanza es *Dimensions de Digital Science*

Motores de búsqueda académicos como *Microsoft Academic Search (MAS)* y *Google Scholar*

Soluciones nacionales, como por ejemplo *Dialnet* (Mateo, 2015), o las propuestas desde el Sur Global como *Scielo* y *Redalyc*.

Productos centrados en identificadores tales como *ORCID*, a nivel individual (Costas et al., 2022), el *Research Organization Registry (ROIR)* a nivel institucional

Fuentes en abierto en el Norte Global: *CrossRef*, repositorios de preprints como *PubMedCentral* o *Arxiv*,

Datos científicos como *FigShare* o *Datacite*, o bibliotecas digitales como *WorldCat*.

Agregadores especializados en métricas sociales como *Altmetric.com*, *PlumX* y, aunque más especializado, *Overton*

Search where you will find most: Comparing the disciplinary coverage of 56 bibliographic databases

La tendencia, por tanto, es centralizar, mezclar e integrar datos y registros de todo tipo.

Fuentes comerciales

Web of Science, Scopus, Google Scholar, Dimensions, Altmetric.com y Plumx,...

Fuentes abiertas y específicas

CrossRef Pubmed Central, Arxiv, FigShare, Datacite, ORCID, ROIR, Redes Sociales, OpenCitations o CrossRef Event...

Fuentes agregadas

¿sin control bibliográfico?

OpenAlex, Lens, Sílice...

OpenAlex

LENS.ORG

Contenido	Publicaciones Autores Fuentes Instrucciones Conceptos	Patentes Publicaciones Perfiles Secuencias Biológicas
Fuentes	Crossref, PubMed, repositories temáticos e institucionales, ORCID, ISSN Network, Microsoft Academic Search, ROR ID y Wikidata	Microsoft Academic Search, PubMed, Crossref, OpenAlex, UnPaywall, CORE full text, ORCID, patentes de diversas jurisdicciones y repositorios
Cifras	239 millones de trabajos 50,000 trabajos añadidos diariamente 213 millones de autores, 109,000 instituciones y 65.000 conceptos	200 millones de trabajos, 36 millones de autores, 141.9 Millones de patentes y 429,092,477 secuencias biológicas

Altmétricas

Nuevos entornos en los que se consume literatura científica y que permiten contextualizar la ciencia y su atención

Wikipedia

Fuentes familiares permanecen todavía por explorar para aprovechar todas sus posibilidades y comprender el papel de la ciencia

Arroyo-Machado, W., & Costas, R. (2023). Do popular research topics attract the most social attention? A first proposal based on OpenAlex and Wikipedia. *27th International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators (STI 2023)*. <https://doi.org/10.55835/6442bb04903ef57acd6dab9e>

	All articles	Featured articles	Featured lists	A	Good	B	C	List	Start	Stub
N. of articles Wiki Metrics	6,328,134	5945	3816	958	34,004	109,019	394,065	253,066	1,818,356	3,079,778
Editors	48.38	516.93	179.13	176.80	275.71	297.62	165.36	56.27	63.13	22.85
Edits	101.92	1491.35	593.61	564.91	724.13	705.41	369.89	159.80	129.52	40.23
Linked	80.53	725.25	175.84	202.01	330.18	417.00	234.08	107.34	93.03	55.70
Links	87.77	329.68	270.16	236.56	224.88	233.87	164.23	174.78	101.28	69.90
Age	9.59	14.33	11.52	12.74	12.06	12.47	10.92	9.13	10.45	9.20
Length	7844.68	61,248	51,549	43,329	39,444	35,009	21,676	18,202	10,033	3748
Talkers	5.38	66.17	16.62	27.90	29.64	28.16	15.03	4.98	6.56	3.64
Talks	9.19	258.40	42.36	92.21	88.56	88.35	35.32	9.07	9.69	4.32
Views	3345.07	64,801	26,685	16,011	29,229	30,359	15,829	3777	4094	710
References	4.6	53.95	55.49	31.76	38.87	26.51	15.40	9.20	5.79	1.84
Pub. Ref.	0.59	14.27	2.34	8.51	5.83	4.77	2.37	0.53	0.69	0.22
URLs	10.33	58.03	67.32	33.32	46.10	40.31	25.95	22.82	12.90	6.09

Las **citas** a documentos científicos son un elemento diferenciador de la calidad de los artículos de Wikipedia

Altmétricas

Nuevos entornos en los que se consume literatura científica y que permiten contextualizar la ciencia y su atención

Wikipedia

Fuentes familiares permanecen todavía por explorar para aprovechar todas sus posibilidades y comprender el papel de la ciencia

Arroyo-Machado, W., Torres-Salinas, D., & Costas, R. (2022). Wikinformetrics: Construction and description of an open Wikipedia knowledge graph data set for informetric purposes. *Quantitative Science Studies*, 3(4), 931-952. https://doi.org/10.1162/qss_a_00226

Altmétricas

La explosión de datos sociales exige nuevos esfuerzos en la captura, curación y análisis de datos para ofrecer resultados útiles en la evaluación

Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., & Arroyo-Machado, W. (2022). Coverage and distribution of altmetric mentions in Spain: A cross-country comparison in 22 research fields. *El Profesional de la información*, e310220. <https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.20>

Moed, H. F.

Overview

Works:	65 works in 211 publications in 5 languages and 2,675 library holdings
Genres:	Handbooks and manuals Conference papers and proceedings Academic theses
Roles:	Author, Editor, ht, Contributor, Other, Honoree
Classifications:	PN171.F56 .001.42

Publication Timeline

Most widely held works by H. F. Moed

Citation analysis in research evaluation by H. F. Moed ()

32 editions published between 2005 and 2010 in English and Undetermined and held by 1,018 WorldCat member libraries worldwide

"This book deals with the evaluation of scholarly research performance, and focuses on the contribution of scholarly work to the advancement of scholarly knowledge. Citation analysis involves the construction and application of a series of indicators of the 'impact', 'influence' or 'quality' of scholarly work, derived from references cited in footnotes or bibliographies of scholarly research publications. It describes primarily the use of data extracted from the Science Citation Index and the Web of Science, published by the Institute for Scientific Information (ISI)/Thomson Scientific." "It provides a wide range of important facts, and corrects a number of common misunderstandings about citation analysis. It introduces basic notions and distinctions, and deals both with theoretical and technical aspects, and with its applicability in various policy contexts. This book is also critical and underlines the limits of citation analysis in research evaluation." "In order to be used properly as a research evaluation tool, it is essential that all participants have insight into the nature of citation analysis, how its indicators are constructed and calculated, what the various theoretical positions state about what they measure, and

Covers

Alternative Names

- Moed, H. F.
- Moed, H. F. 1951-
- Moed, Hendrik Floribert

Altmétricas

Plataformas clásicas ofrecen nuevas opciones (algunas experimentales) para la evaluación cubriendo dimensiones nuevas de la atención científica

Torres-Salinas, D., Arroyo-Machado, W., & Thelwall, M. (2021). Exploring WorldCat identities as an altmetric information source: A library catalog analysis experiment in the field of Scientometrics. *Scientometrics*, 126(2), 1725-1743. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03814-w>

APIs en contextos bibliométricos: introducción básica y corpus exhaustivo

APIs in bibliometric contexts: a basic introduction and
comprehensive corpus

Daniel Torres-Salinas y Wenceslao Arroyo-Machado

<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2022.e16a09>

Cambio en la fórmula para
recuperar y descargar
registros. Se ha extendido la
consulta a través de APIs que
están obligando a **replantear**
los flujos y el ciclo de vida de
los datos

Recuperación de datos desde la API de OpenAlex

Creación de redes de co-autoría y overlay de citas promedio

La apertura masiva de datos permitirá crear soluciones documentales ad hoc y podremos generar relatos alternativos de la actividad científica, fuera del retrato globalizado y anglosajón de los índices de citas mainstream, donde los identificadores (doi, PubMed ID, handle, arxivid, etc..) se convierten en los elementos esenciales.

Una de las características de gran parte de los productos mencionados es su naturaleza líquida.

Muchos desaparecerán, perderán vigencia o tendrán un escaso recorrido en el tiempo lo cual tiene sus implicaciones. Frente a su mortalidad, mutabilidad y, en ocasiones, baja calidad de los metadatos (léase OpenAlex) habrá que asumir

cierto grado de incertidumbre

B Overlap between Dialnet and ORCID humanists

Only Dialnet humanists with ORCID ID

No match due to wrong field assignment in Dialnet and private or deleted ORCID record

Exceso indicadores

Ejemplo: Incites encontramos 56 indicadores, en Scival 54. Junto a los habituales JCR y Journal Metrics. Las nuevas plataformas generan indicadores de forma incontrolada sobre altmétricas y Social Metris. Esta situación está provocando nuevos problemas metodológicos (vacuidad, validez). Dos acciones necesarias

- Evitar Bean Counting
- Métricas en contexto

Algunos problemas actuales (1 de 2)

¿Son todos los indicadores útiles?

Altmetric.com incorpora 19 indicadores, un porcentaje es prescindible o tiene limitaciones. Por ejemplo, Google Plus, YouTube, Weibo, Facebook / Mendeley

Algunos problemas actuales (2 de 2)

¿Dónde calcular las métricas?

Otro de los problemas clásicos reportados es la falta de concordancia cuando calculamos indicadores con diferentes plataformas/fuentes.

DOI de la publicación	Altmetric.com		Crossref Event Data	
	Total Tweets	Original Tweets	Total Tweets	Original Tweets
10.1186/1743-422x-2-69	78,610	30,449	235	135
10.1097/mjt.0000000000001402	77,136	27,342	68,838	21,568
10.1016/s0140-6736(21)02243-1	54,628	17,805	910	223
10.1016/s0140-6736(21)00234-8	53,943	8477	67	61
10.1016/s0140-6736(20)31142-9	36,332	13,876	1116	509
10.1038/s41550-020-01222-x	793	266	739	251
10.1080/03075079.2020.1712693	1311	417	1007	335
10.1056/nejme2029812	44,338	17,850	46,649	18,131

¿Qué bibliométra no se reconoce en esto?

acquisition, storage, processing, analytics and visualization

Una disciplina que encaja en el Big Data

La Bibliometría cae dentro de este corpus científico. Nuestros contenidos y praxis se adaptan perfectamente a las 5V (Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad y Valor) que caracterizan DS

Veracity

Author and institutions names
desambiguation and deduplication

Velocity

Documents growing at an average 6.3% per year

5Vs Big Scholarly Data

Volume

Over 250 millions scholarly documents

Variety

Various entities:
Papers, institutions, countries journals.

Value

Research prediction and data driven decision making

Pioneros de la ciencia de datos

Las técnicas de *minería de datos*, los algoritmos de *clustering* y representación de la información cuentan con una larga y contrastada tradición en las especialidades tanto de bibliometría como de recuperación de información.

PageRank de Google

Desarrollo de software de visualización. Esta tradición transita desde *HistCite* (Garfield, 2004) hasta *Vosviewer* (van Eck & Waltman, 2017)

Lenguajes como R y *Python* basados en el desarrollo colectivo de paquetes. Podemos mencionar al respecto el paquete *Pybibliometrics* (Rose & Kitchin, 2019) y, sobre todo, *bibliometrix* (Aria & Cuccurullo, 2017). Este último es un software programado en R, con posibilidad de interfaz (*Biblioshiny*),

Hacia una Coexistencia pacífica entre disciplinas

En definitiva, es cierto que la Bibliometría ya era Big Data antes de la conceptualización de esta, pero la colonización global de todas las áreas científica por parte de la Ciencia de Datos, hacen que sus desarrollos hayan crecidos exponencialmente y muchos, sin duda, serán susceptibles de ser aplicados a la Bibliometría por lo que tendremos que estar atentos a todas sus propuestas.

Una ciencia sin corpus teórico

Una crítica tradicional a la Bibliometría desde otras disciplinas afines (e.g., sociología de la ciencia, economía de la ciencia), es su base eminentemente empírica y sus lagunas teóricas (Leydesdorff, 1998)

Una data driven Science

La Bibliometría al igual que las disciplinas computacionales se ha convertido en una *data-driven science* en contraposición a la *theory-driven science*. Es decir, una ciencia guiada por los datos y no tanto por demostrar hipótesis preconcebidas y basadas en la teoría

Why ethics of quantification is needed now

Andrea Saltelli

Open Evidence Research, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain

Antonio Andreoni

UCL Institute for Innovation and Public Purpose;
South African Research Chair in Industrial Development, University of Johannesburg, South Africa

Wolfgang Drechsler

Tallinn University of Technology, Estonia;
UCL Institute for Innovation and Public Purpose;
Davis Center at Harvard University, United States

Jayati Ghosh

University of Massachusetts Amherst, United States;
UCL Institute for Innovation and Public Purpose

Rainer Kattel

UCL Institute for Innovation and Public Purpose

Ingrid H. Kvangraven

Department of Politics, University of York

Ismael Rafols

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, the Netherlands

Erik S. Reinert

Tallinn University of Technology, Estonia;
UCL Institute for Innovation and Public Purpose

Andy Stirling

Science Policy Research Unit, University of Sussex

Ting Xu

School of Law at the University of Essex

marco de observación crítica y un espacio más calmado para la recepción, asimilación e interpretación de la avalancha métrica en la que estamos inmersos.

THE METRIC TIDE

THE INDEPENDENT REVIEW OF THE
ROLE OF METRICS IN RESEARCH
ASSESSMENT & MANAGEMENT

JAMES WILSDON

Bibliometric Reports for Institutions: Best Practices in a Responsible Metrics Scenario

Alvaro Cabezas-Clavijo^{1} and Daniel Torres-Salinas²*

¹Faculty of Business And Communication Studies, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logrono, Spain, ²Department of Information And Communication Sciences, Universidad de Granada, Granada, Spain

Carrying out bibliometric reports is one of the common tasks performed by librarians and practitioners within the framework of their professional duties. The emergence of novel data sources, the need to measure new research activities and the growing demand for fairer and more equitable evaluation within the framework of the Responsible Metrics movement has led to calls for a review of the traditional approaches to these types of reports. The main goal of this study is to outline a series of recommendations for bibliometricians, consultants and research support librarians when drafting bibliometric reports in their institutions. These best practices can significantly enhance the quality and utility of bibliometric reports, posing their practitioners as key players in the science management process.

Keywords: bibliometrics, reports, best practices, Responsible metrics, Responsible research and innovation

Sugimoto y Larivière

Para que un indicador sea interpretado idóneamente, debe estar explícitamente vinculado a un concepto, el indicador debe ser una representación válida de un determinado concepto.

Uno de los problemas en la actualidad, con la inflación métrica descrita, es que no siempre se consigue salvar ese espacio entre la medida y el concepto

Este es uno de los grandes retos; la bibliometría debe velar por la veracidad y validez de las nuevas propuestas que se hacen y cómo se emplean

¿Cuatro dimensiones de la influencia?

INFLUENCIA SOCIAL
Twitter

INFLUENCIA POLÍTICA
Policy Mentions

INFLUENCIA MEDIÁTICA
New mentions

INFLUENCIA EDUCATIVA
Wikipedia

Top 10 InluSciencers

Autor/a

1. Jeffrey V. Lazarus

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

2. Bonaventura Clotet

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

3. Mark J. Nieuwenhuijsen

CTR RES ENVIRONM EPIDEMIOL CREAL

Influ Science

11th Global

1st in Arts & Humanities

8538 InluRatio

21 Indexed Publications in Americas

3rd Plant & Animal Science
61st Molecular Biology & Genetics
45th Geosciences
715th Biology & Biochemistry

¡Consigue tu badge!

The use of journal impacts in evaluating individuals has its inherent dangers. In an ideal world, evaluators would read each article and make

personal judgments. A recent International Peer Review of Biomedical Publications (<http://www.journals.org>) demonstrate the difficulties of reconciling subjective judgments. Most do not have

access to all the relevant articles. Even if

...

Garfield (2002)=

“In actual practice, however, even samples as large as a nation's scientific output are far from being random and representative of the journals

“In sum, the use of citations as performance measures has their limitations, as all bibliometric indicators have. But a citation analysis when well designed and

7. What quality factors are used by evaluators and what is their relative weight?

Evaluators must make this explicit, and not hide behind bibliometric indicators.

impact factors can therefore be as misleading for countries as for individuals”

Seglen (1997):

provide the context and assessed in spite of these have combination of al findings of each of the methods, is more likely to provide reliable evaluation results”

(Aksnes, 2005, p. 32-33)

No es nuevo

1985: Cinco lecciones inmortales de Moed para bibliómetras profesionales

Daniel Torres-Salinas

Torres-Salinas, Daniel (2022). "1985: Cinco lecciones inmortales de Moed para bibliómetras profesionales". *Anuario ThinkEPI*, v. 16, e16a14.

<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2022.e16a14>

Publicado en *IweTel* el 21 de abril de 2022

We have a responsibility to carry on Henk Moed's legacy in scientometrics, a field he did so much to build with his dedication to asking – and answering – critical questions.

Andrew Plume, PhD

VP of Research Evaluation, Elsevier; President, International Center for the Study of Research (ICSR)

Prof Henk Moed, PhD (1951–2021)

Lección 1. *Las citas no son calidad, son impacto*

Lección 2. *Normaliza y contextualiza tus indicadores*

Lección 3. *Contrasta tus indicadores con gestores y científicos*

Lección 4. *Los indicadores bibliométricos son solo una herramienta*

Lección 5. *Describe con precisión los métodos y sus limitaciones*

Desde entonces existes

Contra el pensamiento mágico en la informetría	Combinación de indicadores evaluación por pares	Los indicadores dependen del contexto de la aplicación
<p>El pensamiento mágico sustituye la realidad por símbolos y a través de la modificación de esos símbolos podríamos modificar la realidad. La visión mágica nos lleva a pensar que las citas reflejan la calidad y contribución de un investigador y que, al aumentar las citas, también se incrementa la contribución y calidad. Este razonamiento es habitual encontrarlo en investigadores y policy makers.</p>	<p>El futuro pasa por trabajar con los expertos. La Bibliometría es una herramienta que combinada inteligentemente con el Peer Review ayuda a la toma de decisiones. La formulación de que los indicadores son una herramienta de toma decisiones (<i>monitoring devices</i>) y no un sustituto y ni un enemigo del del Peer Review .</p>	<p>Es importante conocer el contexto de los indicadores a fin de seleccionar los más adecuados. Antes de realizar cualquier estudio y con el fin de respetar la singularidad científica habría que considerar al menos (a) el tipo de unidad de evaluación (b) la dimensión a evaluar (c) los objetivos de la evaluación y (d) las características de la unidad (local vs nacional, áreas de especialización.</p>

Negacionismo bibliométrico

Bibliometric denialism

Daniel Torres-Salinas

Torres-Salinas, Daniel (2023). "Negacionismo bibliométrico". *Anuario ThinkEPI*, v. 17, e17a11.

<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2023.e17a11/10.3145/thinkepi.2023.e17a11>

Publicado en *IweTeI* el 20 de abril de 2023

“¿No les parece similar? Es evidente que Coara toma demasiadas ideas de la Bibliometría/Informetría Evaluativa sin mencionarla en ningún momento, como si ya no fuera bienvenida, como si fuera víctima de una nueva cultura de cancelación métrica. Había dicho que había dos cosas que me sorprendían, y la segunda es la idealización del Peer Review por parte de Coara . Cabe preguntarse si están bien informados en la coalición de expertos sobre las limitaciones del peer review y si han leído la cantidad de evidencias científicas que muestran los problemas que conlleva la evaluación por expertos. ¿O también van a negarlos?”

what
are you
doing

Putting cookies
and milk out
for santa

Ho
Ho
Ho!

nice
try.

Evaluative altmetrics: Is there evidence for applying research evaluation?

Wenceslao Arroyo-Machado^{1*}, Daniel Torres-Salinas¹

J. Castro
Department of Ecology
 21 publications mentioned on Twitter

I. Reche
Department of Ecology
 10 publications mentioned on Twitter

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

La Bibliometría está siendo permeable a los cambios y a la nueva sensibilidad. Nuestros informes están prestando cada vez mayor atención a la inclusión o la diversidad.

Aunque cuestiones como el género o el lenguaje en la comunicación científica han formado parte siempre de nuestras agendas es ahora cuando se están incorporando, de forma sistemática, variables como la raza, edad, etc. promoviendo estudios que permitan visibilizar situaciones de desigualdad.

Atender a la diversidad de la investigación, la investigación local y, en definitiva, los múltiples contextos es una misión fundamental

¿En qué hemos fallado? ¿Qué estrategia seguimos?

Fomentando una actitud positiva hacia la bibliometría para todos los actores interesados.

Evitando que la administración de la investigación haga un mal uso de las prácticas bibliométricas y estimulando una "revisión por pares informada".

Enfrentando los desafíos de la era digital y el uso de nuevas métricas.

INSTITUCIONALIZACIÓN PROFESIONAL

Hemos consolidado una disciplina en el ámbito profesional gracias a las Unidades de Bibliometría. Pero a nivel nacional debemos prepararnos para los retos que hemos ido planteando.

A nivel técnico necesitaremos mucha formación relacionada con la tecnología para pasar al ámbito más amplio y heterogéneo de la Evaluación Científica, esto implica nuevas competencias metodológicas y administrativas. Crear comunidades y redes de colaboración.

¿Es la hora de la III?

A modo de acta: “II Reunión de los Servicios de Evaluación Científica” en la Universidad de Córdoba

Los días 31 de enero y 1 de febrero hemos celebrado en la Universidad de Córdoba la “[II Reunión de los Servicios de Evaluación Científica](#)”. Esta reunión es continuación de la [I Reunión que celebramos en la Universidad de Granada](#) (26 y 27 octubre de 2017) cumpliendo así uno de los objetivos de aquel primer encuentro de dotarlo de continuidad. La cuestión de que este foro siga con vida es capital ya que actualmente es el único evento, con un marcado perfil profesional, dedicado a evaluación de la ciencia y la bibliometría; un evento donde poder compartir experiencias y retos de futuro independientemente de las características y ubicación de nuestros servicios (vicerrectorados, bibliotecas, centros de investigación, etc...).

<http://hdl.handle.net/10396/17775>

coda

- **Capacitación:** ser capaz de conocer las fuentes, los indicadores y los métodos para las diferentes procesos de evaluación científica
- **Neutralidad:** Mantener una postura neutral y objetiva hacia las percepciones de valor, evitando términos sugestivos o insinuantes sin respaldo empírico.
- **Transparencia:** Explicitar claramente las suposiciones evaluativas y políticas en el uso de las herramientas informétricas, asegurando la transparencia en el proceso.
- **Contextualización:** Reconocer que la evaluación informétrica es solo uno de varios enfoques posibles, y que se deben tener en cuenta los contextos políticos y evaluativos al interpretar los resultados.
- **Anonimato y ética:** Proteger la reputación de los evaluados al publicar los resultados de las evaluaciones informétricas, asegurando el anonimato de las personas e instituciones investigadas.
- **Participación y diálogo:** Fomentar la participación en discusiones académicas y políticas promoviendo un enfoque inclusivo y crítico, y colaborando en el desarrollo de marcos evaluativos sólidos.

Referencias

- Torres-Salinas, Daniel . (2023). Bibliometría & Altmetría: propuesta para un proyecto docente e investigador. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614428>
- Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., & Jiménez-Contreras, E. (2023). La ruta bibliométrica hacia el cambio tecnológico y social: una revisión de desafíos y temas actuales. *Profesional De La Información*, 32(2).
<https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.28>
- Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., & Jiménez-Contreras, E. (2023). The bibliometric journey towards technological and social change: A review of current challenges and issues. *Profesional De La Información*, 32(2).
<https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.28>

CRÉDITOS

La declaración del inicio sobre mi encierro es verídica, si bien, está algo exagerada e inspirada tangencialmente por el comienzo de la obra “Walden” de Thoreau que dice:

«Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, afrontar únicamente los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender o no lo que tenía que enseñarme, no fuera que, cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido.»

El nombre que da título a la conferencia tiene ecos lejanos de la película de Sean Penn “Hacia Rutas Salvajes” (Into the Wild) basada en una obra homónima de John Krakauer que narra la vida de 'Alexander Supertramp' (Christopher McCandless) durante su estancia en el 'Magic Bus'.

Las ilustraciones que adornan esta presentación representan motivos y escenas de dichas obras y forman parte de un proyecto ilustrativo de P. Lloyd

Influ Science

próximamente

Coming to Bookstores Next Year

The Slow Bibliometrician

"Destined to guide bibliometricians around the globe, it's a testament to the timeless power of thoughtful, patient scholarship"

John Anderson, *Pulp Science Quarterly*

"A mesmerizing exploration of the 'slow' approach in bibliometrics, this book delves into the profound joys of meticulous scholarship. It challenges the frenetic pace of our times and invites readers to savor the transformative power of patience and contemplation."

Richard Smith, *Literary Gazette*

"The Slow Bibliometrician' sparks a revolution in the field of bibliometrics, embedding it with the transformative power of 'slow.' This engrossing book calls for tranquil immersion in bibliometric studies and report crafting. Marching to the rhythm of deliberate thought, it unravels profound insights, rekindling the joy of unhurried intellectual discovery. An ode to measured reflection, it guides us towards intellectual enlightenment."

Emma Johnson, *Scholarly Reviewer*

Published by Red Sparrow Publishing, 10880 Malibu Point, 90265, UK | ISBN: 978-3-16-148410-0 | UK Legal Deposit: LD-2023-475926 | All rights reserved.

**Gracias
por la
atención**